

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИБ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шоҳистахон Улжаева ТАРИХИЙ ЙЎЛЛАР ЧОРРАҲАСИДА: АМИР ТЕМУР ВА ТЎХТАМИШХОН.....	5
2. Jummagul Abduraxmanova TOTALITAR TUZUM VA TA'LIM TIZIMIDAGI HOLAT (1925–1941 yillar).....	10
3. Гулнара Жолдасбаева ТНОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ КАРАКАЛПАКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «КОБЛАН».....	17
4. Dilshod Abdullayev 1946-1958-YILLAR O'ZBEKISTON SSRDA O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMIDAGI VAZIYAT.....	23
5. Фарзия Ансорова ЗВАНИЯ И ДОЛЖНОСТИ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ В ТРУДЕ «ТАЪРИХИ САЛИМЎЙ» МИРЗО МУХАММАДА САЛИМБЕКА.....	28
6. Faxriddin Yormatov O'ZBEKISTONDA NURONIYLARNI HAR TOMONLAMA QO'LLAB QUVVATLASHNING IJOBIY NATIJALARI.....	37
7. Шаходат Зайниддинова ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	43
8. Muborak Matyakubova XIVA XONLIGIDA IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGI: IQTISODIY TARAQQIYOT OMILLARI.....	49
9. Diloram Ziyayeva IX-XII ASRLARDA O'ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN ULKAN HISSASI.....	55
10. Farxod Ziyayev XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	60
11. Shaxodat Ruzmatova XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA QO'QON XONLIGI AHOLISINING IJTIMOIIY TUZILISHI.....	65
12. Fotima Shirinova TURKISTONDA MUSTABID SOVET TUZUMIGA QARSHI QUROLI HARAKAT.....	71

Diloram Solixovna Ziyayeva,

Katta o'qituvchi

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

**IX-XII ASRLARDA O'ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIIY-IQTISODIIY
HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA
QO'SHGAN ULKAN HISSASI**

For citation: Diloram S. Ziyayeva. UZBEK STATEHOOD IN IX-XII CENTURIES. SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC LIFE. THE CONTRIBUTION OF OUR GREAT ANCESTORS TO THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CIVILIZATION. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 10.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17548879>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda davlatchilikning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Ayniqsa Somoniylar davrida davlat siyosiy boshqaruvi hozirgi davrgacha o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rsatib berilgan. Shu davrdagi davlatlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniy tarag'giyotini solishtirish imkoniyati berilgan. Birinchi Renessans davri allomalari Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Muso al-Xorazmiy kabi mutafakkirlar hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar berilgan. Aloqa sohasini rivojlanishi ahamiyati ham ko'rsatilgan. Bu maqola yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ahamiyati katta bo'lib, Yangi O'zbekistondagi Uchinchi Renessansga yoshlarni o'z hissalarini qo'shishiga zamin tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: islohot, dargoh, devon, iqto, ilokxon, vazir, renessans, hadis, so'fiylik, pochta xizmati, ilmiy aloqalar.

Дилорам Солиховна Зияева,

Старший преподаватель

Ташкентский Университет Информационных Технологий

**УЗБЕКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В IX-XII ВВ. СОЦИАЛЬНАЯ,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ВКЛАД ВЕЛИКИХ НАШИХ
ПРЕДКОВ В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются особенности государственности в Центральной Азии IX–XII веков. Показано, что, особенно в эпоху Саманидов, государственное политическое управление не утратило своего значения и по сей день. Это даёт возможность сравнить политическое, экономическое и культурное развитие государств в этот период. Приводятся сведения о жизни и деятельности мыслителей Первого Возрождения, таких как Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Абу Наср аль-Фараби и Муса аль-Хорезми. Показано также значение

развития сферы коммуникаций. Статья имеет большое значение для патриотического воспитания молодёжи и подготавливает почву для её вклада в Третье Возрождение в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: реформа, даргох, диван, икта, илекхан, министр, ренессанс, хадис, суфизм, почтовая служба, научные отношения.

Diloram S. Ziyaeva,

Senior Lecturer

Tashkent University of Information Technologies

UZBEK STATEHOOD IN IX-XII CENTURIES. SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC LIFE. THE CONTRIBUTION OF OUR GREAT ANCESTORS TO THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CIVILIZATION

ABSTRACT

This article reveals the specific features of statehood in Central Asia in the 9th-12th centuries. It is shown that, especially during the Samanid era, state political administration has not lost its significance to the present day. It provides an opportunity to compare the political, economic, and cultural development of states during this period. Information is provided about the life and work of thinkers of the First Renaissance, such as Ibn Sina, Abu Rayhan Beruni, Abu Nasr Al-Farabi, and Musa al-Khwarizmi. The importance of the development of the communications sector is also shown. This article is of great importance in educating young people in the spirit of patriotism and prepares the ground for young people to contribute to the Third Renaissance in New Uzbekistan.

Index Terms: reform, dargokh, divan, ikta, ilekhan, minister, renaissance, hadith, sufism; postal service, scientific relationship.

1. Dolzarbligi:

IX-XII asrlar Oʻrta Osiyo tarixida, xususan, oʻzbek xalqining shakllanishi va davlatchiligi rivoji uchun muhim davr hisoblanadi. Bu davrda Movarounnahr va Xorazm mintaqalarida kuchli markazlashgan davlatlar paydo boʻlib, ular nafaqat mintaqaviy, balki jahoniy ahamiyatga ega boʻlgan siyosiy-iqtisodiy tizimlarni yaratdilar. Oʻzbek davlatchiligi tushunchasi bu davrda turkiy va e roniylar etnik unsurlarning sintezi natijasida shakllangan boʻlib, Somoniylar, Qoraxoniylar va Gʻaznaviylar sulolalari bu jarayonning asosiy namoyondalari edi. Ushbu maqola IX-XII asrlardagi oʻzbek davlatchiligining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotini tahlil qiladi hamda ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qoʻshgan hissasini yoritadi.

Bu davrning oʻrganilishi nafaqat milliy tarixiy oʻzlikni anglash uchun, balki jahon tarixidagi Oʻrta Osiyo rolini baholash uchun ham zarur. Tarixiy manbalarga koʻra, bu asrlar Islomiy Uygʻonish davri bilan bogʻliq boʻlib, ilm-fan, madaniyat va savdo rivoji oʻzbek ajdodlarining faolligi bilan chambarchas bogʻlangan.

2. Metodlar va oʻrganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, qiyosiy mantiqiy tahlil, ketma ketlik, xolislik tamoillari asosida yozilgan boʻlib, unda IX-XII asrlarda Oʻrta Osiyoda davlatchilikning rivojlanishi, ilm-fanni taraqqiyotiga katta xissa qoʻshgan allomalar xayoti va ijodi haqida maʼlumotlar berilgan. VII asr oxiri va IX asr boshlarida arab xalifaligining siyosiy tang axvolga tushib qolishligi Oʻrta Osiyoda mustaqil davlatlarning tashkil topishiga qulay sharoitlar yaratdi. Bu maqolada mustaqil boʻlib chiqqan davlatlar Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davlatlaridagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy xayotni solishtirish imkoniyati bor.

Bu davr tarixi, madaniyati xalqimizning bosib oʻtgan siyosi, ijtimoiy-iqtisodiy xayoti, milliy qadriyatlarimiz, anʼanalarimiz va urf odatlarimiz xaqida chuqur maʼlumot beradi. Olimlar, tadqiqotchilar bu davr xaqida koʻpgina ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. Oʻzbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimov Oʻz asarlarida bu davrga aloxida eʼtibor qaratib bu

davrda ilm fan taraqqiyotining sabablarini ko'rsatib berganlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Miziyoev xam O'z ma'ruzalarida yoshlarni bu davr tarixini o'rganishiga e'tibor qaratganlar. Tarixchi olimlardan A.G. Abdunabiev o'z kitoblarida ko'rilayotgan mavzuga doir eng qimmatli fikrlar keltirganlar.

3. Tadqiqot natijalari:

IX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda arab xalifaligining zaiflashishi natijasida mustaqil davlatlar paydo bo'la boshladi. Bu jarayonning boshida Somoniylar sulolasi (875-999 yillar) turib, ular Movarounnahrni markazlashgan davlatga aylantirdilar. Somoniylar davlati o'zbek davlatchiligining prototipi sifatida qaraladi, chunki u turkiy va forsiy etnik guruhlarining birlashuvini ta'minladi. Amir Ismoil Somoniy (892-907) davrida davlat poytaxti Buxoro bo'lib, u savdo va madaniyat markazi sifatida shuhrat qozondi.

Somoniylar davlatining siyosiy tuzumi monarxiyaga asoslangan bo'lib, amir markaziy hokimiyatni qo'lida jamlagan edi. Davlat hududi Xorazm, Farg'ona, Sirdaryo havzalarini qamrab olgan. Bu davrda o'zbek ajdodlari turkiy qabilalar (qarluqlar, o'g'uzlar) va mahalliy fors-tojik aholisining aralashishi natijasida yangi etnos shakllana boshladi. Tarixchi Narshaxiy o'zining «Buxoro tarixi» asarida bu jarayonni tasvirlab, shaharlarning rivojini ta'kidlaydi.

X asr oxirida Somoniylar davlati zaiflashgach, Qoraxoniylar xonligi (999-1211 yillar) paydo bo'ldi. Qoraxoniylar turkiy qabilalar ittifoqi bo'lib, ular Islomni rasmiy din sifatida qabul qilishgan birinchi turkiy davlat edi. Xonlik ikki qismga bo'lingan: Sharqiy (Balasag'un poytaxti) va G'arbiy (Samarqand poytaxti). Qoraxoniy Ahmad ibn Ali o'zining «Lug'at at-turk» asarida turkiy til va madaniyatni rivojlantirishga hissa qo'shdi, bu o'zbek tilining shakllanishida muhim rol o'ynadi.

XI asrda G'aznaviylar sulolasi (977-1186 yillar) O'rta Osiyoning janubiy qismini egalladi. Mahmud G'aznaviy (998-1030) davrida davlat Hindiston va Eron o'rtasidagi savdo yo'llarini nazorat qildi. Bu sulolalar o'zbek davlatchiligining asosiy xususiyatlarini shakllantirdi: markazlashgan hokimiyat, islomiy qonunchilik va etnik integratsiya. Umuman, bu davrda davlatlarning rivoji Ipak yo'li savdosi bilan bog'liq bo'lib, ular jahoniy iqtisodiy tarmoqqa integratsiyalashgan edi.

Tarixiy tadqiqotlarda, masalan, V. V. Bartoldning asarlarida, bu davr O'rta Osiyo renessansi sifatida baholanadi. Davlatchilikning rivoji nafaqat harbiy kuchga, balki iqtisodiy va madaniy potensialga asoslangan edi. IX-XII asrlarda shakllangan davlat institutlari keyingi Temuriylar imperiyasiga asos bo'ldi.

IX-XII asrlarda O'rta Osiyo jamiyati murakkab ijtimoiy tuzumga ega edi. Jamiyat asosan to'rt sinfga bo'lingan: hukmdorlar va zodagonlar, ruhoniylar va olimlar, savdogarlar va hunarmandlar, dehqonlar va chorvadorlar. Islom dinining tarqalishi bilan ruhoniylar sinfi kuchaydi, masjid va madrasalar jamiyatning markaziga aylandi.

Shaharlarda ijtimoiy hayot faol bo'lib, Buxoro, Samarqand va Urganch kabi shaharlar savdo va ilm markazlari edi. Shahar aholisi hunarmandchilik bilan shug'ullangan bo'lib, ipak to'qish, kulolchilik va metall ishlov berish rivojlangan. Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida shahar hayotini tasvirlab, hunarmandlarning kasbiy uyushmalarini (futuvvat) ta'kidlaydi. Bu uyushmalar ijtimoiy himoya va kasbiy standartlarni ta'minlagan.

Qishloq joylarda dehqonchilik asosiy mashg'ulot bo'lib, sug'orish tizimlari (ariq va kanallar) rivojlangan edi. Ijtimoiy tengsizlik mavjud bo'lsa-da, islomiy qonunlar (shariat) adolatni ta'minlashga qaratilgan edi. Ayollar holati nisbatan yaxshi bo'lib, ba'zi hollarda mulk huquqiga ega edilar, ammo patriarxal tuzum ustunlik qilgan.

Madaniy hayotda islomiy va turkiy unsurlar aralashgan. Adabiyot va san'at rivoji Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asari bilan namoyon bo'ladi, u davlat boshqaruvi va axloq haqida yozilgan. Musiqa va she'riyatda fors va turkiy tillar aralashishi o'zbek madaniyatining asosini tashkil etdi. Ijtimoiy hayotning muhim jihati – ta'lim tizimi: madrasalarda matematika, astronomiya va tibbiyot o'qitilgan.

Bu davrda ijtimoiy o'zgarishlar ko'chmanchi va o'troq hayot tarzlarining sintezi natijasida yuz berdi. Qoraxoniylar davrida turkiy qabilalar shaharlarga ko'chib, mahalliy aholiga aralashdi. Bu etnik jarayon o'zbek xalqining shakllanishiga olib keldi. Ijtimoiy hayotning rivoji jahon

sivilizatsiyasiga hissa qo'shdi, chunki O'rta Osiyo shaharlari kosmopolit markazlar edi, unda xitoylik, hind va yevropalik savdogarlar uchrashgan.

Siyosiy hayotda markazlashgan monarxiya ustun bo'lib, amir yoki xon oliy hokimiyatni qo'lida jamlagan. Somoniylar davrida divon tizimi – vazirlar kengashi mavjud bo'lib, u soliq va harbiy masalalarni hal qilgan. Qoraxoniylarda ikki xonlik tizimi (sharqiy va g'arbiy) federalizmga o'xshash edi, ammo ichki nizolar ko'p bo'lgan.

Harbiy tizim professional lashkarlarga asoslangan bo'lib, g'ulomlar (qullar harbiy xizmatida) muhim rol o'ynagan. Mahmud G'aznaviy armiyasi Hindistonga yurishlar tashkil etib, boyliklar olib kelgan. Siyosiy ittifoqlar Eron va Xitoy bilan bog'langan edi.

Iqtisodiy hayot savdo va qishloq xo'jaligiga asoslangan. Ipak yo'li O'rta Osiyoni jahon savdo markaziga aylantirdi. Buxoro va Samarqand karvonlar yo'li bo'lib, ipak, bahorat va metallar savdosi rivojlangan. Pul tizimi – dirham va dinorlar ishlatilgan, bankchilik (saroflik) paydo bo'lgan.

Qishloq xo'jaligida paxta, bug'doy va mevalar yetishtirilgan. Sug'orish texnologiyalari (qanatlar) suv resurslarini samarali boshqargan. Hunarmandchilik shahar iqtisodining asosi bo'lib, eksportga qaratilgan. Iqtisodiy rivoj soliq tizimini kuchaytirdi, ammo og'ir soliqlar ijtimoiy noroziliklarga olib keldi.

Bu davrda iqtisodiy siyosat proteksionizmga asoslangan bo'lib, davlat savdoni himoya qilgan. Tarixchi Ibn Xaldun kabi olimlar bu tizimni iqtisodiy nazariyalarida yoritgan. Siyosiy-iqtisodiy hayotning rivoji O'rta Osiyoni jahoniy iqtisodga integratsiyalashga yordam berdi.

IX-XII asrlar O'rta Osiyo olimlarining jahon ilmiga qo'shgan hissasi bilan mashhur. Muhammad al-Xorazmiy (780-850) algebra va algoritm asoslarini yaratdi, uning «Al-jabr» asari Yevropada matematikani rivojlantirdi. Abu Rayhon Beruniy (973-1048) astronomiya va geografiyada inqilob qildi, Yer aylanishini hisoblab, «Hindiston» asarida madaniy antropologiyani asosladi.

Ibn Sino (Avitsenna, 980-1037) tibbiyotda «Qonun» asarini yozib, Yevropa tibbiyotiga ta'sir qildi. Uning falsafiy asarlari Arastu ta'sirida bo'lib, Renessansga hissa qo'shdi. Ahmad Farg'oniy (800-861) astronomik asboblarni yaratdi, uning hisoblari Kopernikga ta'sir etdi.

Adabiyotda Rudakiy (858-941) fors she'riyatini rivojlantirdi, Firdavsiy «Shohnoma» bilan epik adabiyotni yaratdi. Yusuf Xos Hojib «Qutadg'u bilig» bilan siyosiy falsafani boyitdi.

Arxitekturada masjid va minoralar (masalan, Samoniy maqbarasi) rivojlangan, ular islomiy san'atning namunalari. Savdo va madaniy almashinuv orqali O'rta Osiyo bilimlari Yevropa va Osiyoga tarqaldi.

Bu hissa jahon sivilizatsiyasini boyitdi, chunki o'zbek ajdodlari ilm va madaniyat ko'priklari bo'ldi. Zamonaviy tadqiqotlarda, masalan, UNESCO hujjatlarida, bu davr «Oltin asr» deb ataladi.

4. Xulosa:

IX-XII asrlar o'zbek davlatchiligi, ijtimoiy va siyosiy-iqtisodiy hayotining rivoji uchun asosiy davr bo'ldi. Bu davrda erishilgan madaniy yutuqlar ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissasini ta'minladi. Ilm-fan, savdo va madaniyatdagi yutuqlar bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, bu davr tarixini o'rganish milliy o'zlikni kuchaytiradi va jahon tarixida O'zbekiston rolini ko'rsatadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga kuramiz. Toshkent: O'zbekiston, 2017. (Mirziyoev SH.M. We see our great future together with our brave and noble people. Tashkent: Uzbekistan, 2017.)

2. Мирзиёев Ш.М. Сводобное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. // Народное слово. 2016. 15 декабря. (Mirziyoev Sh.M. We will build a free, democratic and prosperous state of Uzbekistan together with our courageous and noble people. // Folk word. 2016. December 15.)

3. Мирзиёев Ш.М. Достижения науки – важный фактор развития.// Народное слово. 2016. 31 декабря. (Mirziyoev Sh.M. Achievements of science - an important factor in development.// Narodnoe slovo. December 31, 2016)
4. Karimov I.A. «Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q». T.: Sharq, 1998. (Karimov I.A. «There is no future without historical memory.» T. : Sharq, 1998.)
5. Abu Rayxon Beruniy. “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”Tanlangan asarlar 1-jild.T.Fan 1968. (Abu Rayhan Beruni. «Monuments of ancient peoples» Selected works, Volume 1, T. Fan 1968)
6. Abdunabiev A.G “Ilm egallashibrati T.2006.(Abdunabiev A.G. “Example of acquisition of knowledge T.2006.)
7. Abdunabiev A.G.’Markaziy Osiyoda yuyz bergan uyg‘onish (renessans).Ajdodlarimizning jaxon sivilizasiyasiga qo‘shgan xissasi. T.1998.(Abdunabiev AG The Renaissance in Central Asia. The contribution of our ancestors to world civilization. T.1998.)
8. Abdunabiev A.G., Shirinova F.N.,Yusupova G.V.”Toshkntning mo‘tabar kishilari. T.2008.(Abdunabiev AG, Shirinova FN, Yusupova GV ”Distinguished people of Tashkent. T.2008.)
9. Ziyaeva D.S.“Ajdodlarimizning jaxon sivilizasiyasiga qo‘shgan xissasi.”O‘quv-yslubiy qo‘llanma. 2014 (Ziyaeva D.S. «The contribution of our ancestors to world civilization.» Textbook. 2014)
10. “Xalq so‘zi” gazetasi – www info XS.uz (People's Word newspaper)
11. “Turkiston” gazetasi – www turkiston sarkor.uz (Turkiston newspaper)
12. “Ma’rifat” jurnali – www ma’ rifat-inform (Ma’ rifat ”magazine)
13. “Moziydansado” jurnali – www moziy dostlink.net (Magazine «Maziydansado»)
14. www.ZiyoNet.uz

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000